

BÖYÜK QAFQAZDA GİRDİMANÇAY-KİŞÇAY ÇAYLARARASI SAHƏSİNİN TABAŞİR ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN STRATİQRAFİK QURULUŞU

MƏMMƏDOVA PƏRVANƏ ƏLİFAĞA QIZI

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya
və Geofizika İnstitutu, g.-m.e.n., dosent, Bakı, Azərbaycan

ƏLƏKBƏROVA DÜRDANƏ AĞADADAŞ QIZI

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya
və Geofizika İnstitutu, k.e.i., Bakı, Azərbaycan

HƏBİBLİ ƏHMƏDİYƏ AYAZ OĞLU

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi,
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, II kurs magistr

***Annotasiya.** Bu məqalə Böyük Qafqazın Azərbaycan ərazisində yerləşən Girdimançay və Kişçay çayları arasındakı bölgənin stratigrafiya quruluşunun dəqiqləşdirilməsinə həsr edilmişdir.*

Tədqiqat zamanı çay vadiləri boyunca müşahidə olunan çöküntülərin geoloji kəsilişləri geniş şəkildə təsvir olunmuşdur. Çöküntülərin tərkibində müəyyən edilən makro və mikrofauna nümunələri, həmçinin yaxın ərazilərdə yaşı müəyyən edilmiş oxşar süxurlarla müqayisə edilərək, Tabaşir dövrünə aid layların Beynəlxalq geoxronoloji cədvələ uyğun mərhələləndirilməsi həyata keçirilmişdir.

Araşdırmanın nəticəsi olaraq, əvvəllər lokal adlarla tanınan lay və horizontlar beynəlxalq terminologiyaya uyğunlaşdırılmış və sahənin stratigrafiya bölgüsü tərtib olunmuşdur.

***Açar sözlər:** Geoloji kəsiliş, çaylararası ərazi, litofasiya, süxur qalınlığı, tektonik quruluş, struktur xüsusiyyətlər.*

СТРАТИГРАФИЯ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕЖДУРЕЧЬЯ ГИРДЫМАНЧАЙ-КИШЧАЙ БОЛЬШОГО КAVKAZA

МАМЕДОВА П.А., АЛЕКПЕРОВА Д.А., ГАБИБЛИ А.А.

Стратиграфическое расчленение меловых отложений основано на анализе опубликованных и фондовых данных, собственных полевых исследований, а также макро- и микрофаунистических определениях по нашим коллекциям.

Литофациальный анализ показывает, что меловые отложения развиты в двух структурно-фациальных зонах – Тфанской и Белокано-Вандамской.

В Тфанской зоне меловые отложения образуют Закатало-Ковдагский синклиорий, который включает известковистую, терригенно-осадочную и флишеобразную толщи.

В Белокано-Вандамской зоне выделяются известковистая, флишевая, песчано-глинистая и вулканогенно-осадочная толщи.

Расчленение меловых отложений проводится согласно Международной стратиграфической шкале.

***Ключевые слова:** геологический разрез, междуречье, литофация, мощность, тектоническая зона, структурные особенности.*

STRATIGRAPHY OF CRETACEOUS DEPOSITS OF THE GIRDYMANCHAY- KISHCHAY INTERRIVER AREA OF THE GREATER CAUCASUS

MAMMADOVA P.A., ALAKBAROVA D.A., HABIBLI A.A.

Stratigraphic subdivision of the Cretaceous deposits was conducted based on published sources, archival materials, our own field investigations, as well as macro and microfaunal analyses of collected samples.

Lithofacies analysis indicates that the Cretaceous deposits are developed within two main structural- facial zones: the Tfan and the Belokan-Vandam regions.

In the Tfan zone, the Cretaceous strata form the Zakatalo-Kovdag synclinorium, characterized by calcareous, terrigenous-sedimentary, and flysch sequences. Meanwhile, in the Belokan-Vandam zone, the deposits comprise calcareous, flysch, sandy-clayey, and volcanogenic-sedimentary layers.

The stratigraphic subdivision follows the guidelines of the International Stratigraphic Scale.

Keywords: *geological section, interfluve, lithofacies, thickness, tectonic zone, structural features.*

Giriş

Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində çalışan geoloqlar Yura dövrünə aid çöküntü komplekslərini müxtəlif lay dəstələrinə ayırmışlar və bu bölgü şərq istiqamətində faunaya əsaslanan dayaq kəsilişləri ilə müqayisə edilərək aparılmışdır.

Geoloji axtarış işləri həm də dayaq kəsilişlərinin detallı öyrənilməsi, Təbaşir dövrünə aid çöküntülərin əsaslı bölgüsü xüsusi tədqiqat metodları və müşahidələr əsasında həyata keçirilmişdir.

Böyük Qafqazın cənub yamacında stratiqrafik diapazon Alt Yura dövründən Oligosenə qədər davam edir. Mezozoyun bölgüsü sahəsində ilk tədqiqatları Ə.Ş. Şıxəlibəyli aparmış, sonra isə B.M. İsayev, Ə.İ. Məmmədov, Ə.M. Qurbanov və digər tədqiqatçılar bu işi davam etdirmişlər.

Tədqiqat sahəsində Təbaşir çöküntüləri Yura çöküntüləri ilə müqayisədə daha geniş fasial müxtəlifliyə və geniş yayılmaya malikdir. Təbaşir süxurlarının bölgüsü nəşr olunmuş elmi mənbələr, fond materialları, həmçinin bizim çöl araşdırmalarımız və topladığımız makro- və mikrofauna nümunələri əsasında aparılmışdır.

Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində alt Təbaşirin bütün mərtəbələri müşahidə olunur, lakin üst Təbaşirin yalnız bəzi üst mərtəbələri bu sahənin geosinklinal inkişafı səbəbindən Dəmiraparan çayından qərbə doğru geoloji quruluşa daxil olmur. Bu geosinklinal bölgədə Toar dövründən başlayaraq Yura, Təbaşir və hətta üçüncü dövrün müxtəlif növ çöküntülərinin yığılması nəticəsində Tfan, Vəndam, Sudur və Şahdağ litofasial zonalarının ayrılması mümkün olmuşdur [1].

Qalınlıq və litofasial tədqiqatlar göstərir ki, Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində toplanan çöküntülər əsasən terrigen, gilli-terrigen, terrigen-gilli, gilli-karbonatlı, flišli, vulkanogen və vulkanogen-piroklastik mənşəlidir. Bu ərazidə şimaldan cənuba doğru aşağıdakı struktur-formasiya zonaları müəyyən edilmişdir: 1) Qusar-Şabran; 2) Sudur; 3) Şahdağ-Xızı; 4) Tfan; 5) Zaqatala-Qovdağ (yarımzona); 6) Vəndam və digər zonalar.

Təbaşir çöküntüləri

Tədqiqat aparılan sahədə V.Y. Xainin materialları və bizim apardığımız araşdırmalar əsasında aşağıdakı struktur mərtəbələr ayırd edilir: 1) İlk geosinklinal; 2) Gec geosinklinal; 3) İlkorogen; 4) Gecorogen. Bu mərtəbələr bir-birindən tektonik qırılmalar və bucaq uyğunsuzluqları vasitəsilə fərqlənir.

Təbaşir dövrünə aid çöküntülər əmələ gəlmə şəraiti və litoloji xüsusiyyətlərinə əsasən alt və üst hissələrə bölünür.

Böyük Qafqazın Təbaşir çöküntüləri üzərində tədqiqatlar V.V. Veber (1935-1936), N.B. Vassolviç (1947), Ə.Ş. Şıxəlibəyli (1939-1956), B.M. İsayev (1956-1972), M.M. Zeynalov (1964-1969), Ə.İ. Məmmədov (1960-1978), Ə.M. Qurbanov (1964-1977) və digər alimlər tərəfindən aparılmışdır [2].

Girdimançay-Kişçay sahəsində Təbaşir çöküntüləri Yura süxurlarına nisbətən daha geniş ərazini əhatə edir və müxtəlif fasial xüsusiyyətlərə malikdir. Göl materiallarının və laboratoriya analizlərinin nəticələrinə əsaslanaraq, biz bu sahədə Təbaşir çöküntülərinin stratiqrafiyası və litoloji-fasial xüsusiyyətləri barədə ətraflı tədqiqat aparmışıq [3].

Araşdırma sahəsində alt Təbaşir mərtəbələrinin hamısına rast gəlinir, lakin üst Təbaşir mərtəbələrinin bəziləri, xüsusən Balakən-Vəndam struktur-formasiya zonasındakı, Dəmiraparançaydan qərbə doğru sahənin geosinklinal inkişafının təsiri ilə kəsilişdə iştirak etmir. Alt Təbaşir kəsilişlərinin müqayisəsi **Şəkil 1-də** göstərilmişdir.

Şəkil 1. Girdimançay-Kişçay çaylararası sahəsindəki kəsilişlərin yerləşmə sxemi (Tərtib etdi: Ə.M. Qurbanov və P.Ə.Məmmədova)

Valanjin mərtəbəsinin çöküntüləri Zaqatala-Qovdağ sinklinoriumu və Vəndam qırışıqlıq zonasında geniş yayıldığı müşahidə edilmişdir. Bu süxurları biz Gilyançay, Axoxçay, Dastamazçay, Dəmiraparançay, Bumçay, Filfilçay, Daşağılçay, Küncütçay, Kişçay, Daliçay (Dağıstan inzibati bölgəsi) çay vadilərində, həmçinin Zeyzit kəndi, Şəki şəhəri, Oxut kəndi yaxınlığında və Kiş çayının damarcıq və Çıxoturmaz qol sahələrində, eləcə də tədqiqat sahəsindən qərbdə yerləşən Sinçay, Qurmuxçay, Qumçay, Muxaxçay, Talaçay, Katexçay və Balakən vadilərində araşdırmışıq. **Şəkil 2.**

Şəkil 2. Tədqiqat sahəsində Alt Təbaşir çöküntülərinin müqayisəli sxemi
(Tərtib etdi: Ə.M. Qurbanov və P.Ə.Məmmədova)

Qeyd etmək lazımdır ki, 1966-1968-ci illərdə apardığımız tədqiqatlar nəticəsində [3,4] Valanjin çöküntülərini Düzsirtov və Babadağ lay dəstələrinə ayırmışıq. Düzsirtov lay dəstəsini isə Kişçayın sol qolu olan Çıxoturmazda və Dəliçayda iki hissəyə bölmüşük:

Birinci dəstə tünd-boz, orta dənəli açıq-boz, kristallik, qalınlığı 2,5-3 metr olan əhəngdaşılardan ibarətdir. Bu laylar arasında açıq-boz və yaşımtil-boz gil laycıqları növbələşir. Ümumi qalınlıq 145-160 metr təşkil edir.

İkinci dəstə açıq rəngli, tam çatlı, zəif silisli əhəngdaşılardan ibarət olub, 3-7 mm ölçüsündə yaşıl və yaşımtil-boz karbonatlı gillərlə növbələşir. Ümumi qalınlığı 350-400 metrdir.

Qaynarçayın yuxarı axarında Güzsırtal lay dəstəsinin bazasında 150 metr uzunluğunda 15-17 metr qalınlığında bazalt konqlomeratı yerləşir. Bu süxurlar Paleozoy və Yura dövrlərinə aid qaymalardan təşkil olunmuşdur.

Zaqatala-Qovdağ sinklinoriumunda Babadağ fassiyasında Valanjin çöküntüləri şərq tərəfdə Babadağ meridianı boyunca Malkamud yüksəkliyində geniş yayılmışdır. Bu lay dəstəsi çatlı, bəzən şistli, sərt və silistli əhəngdaşılardan ibarətdir; alt hissədə isə açıq rəngli, tam silistli karbonatlı qumdaşları mövcuddur.

Valanjin mərtəbəsinin litoloji tərkibi, Babadağ fassiyasında açıq-boz, orta və kobud dənəli, silisli, bəzən boz, qırıntılı və tünd-boz gilli, həmçinin sərt, çatlı, yaşıl karbonatlı gillər və açıq-boz, yaşımtil-boz gil-əhəngdaşı laylarının növbələşməsindən ibarətdir. Bu layların qalınlığı təqribən 1020 metrə çatır. Çıxoturmaz çayı vadisində Babadağ fassiyası oxşar litoloji tərkibə malik olub, qalınlığı 1015 metrdir.

Vəndam qırıqlıq zonasındakı Valanjin mərtəbəsi çöküntüləri Gülyançay, Axoxçay, Dastamazçay, Bumçay, Daşağılçay, Kişçay hövzələrində, həmçinin Oxut və Koxmux kəndləri ilə Şəki şəhəri ətrafında daha çox yayılmışdır. Bu ərazilərdə Valanjin mərtəbəsinin süxurları boz və açıq-boz rəngdə, qalın və sərt karbonatlı-qırıntılı əhəngdaşılardan ibarətdir. Aralarında isə boz və açıq-boz gilli əhəngdaşılar ilə gil layları müşahidə olunur. Ümumilikdə, Vəndam zonasında Valanjin mərtəbəsi çöküntüləri boz və açıq-boz rəngli, çatlı, qumdaşılı brekçiyaya bənzər silisli əhəngdaşılar, tünd-boz, qəlpəvari, laylı mergellər, həmçinin boz, tünd-boz rəngli mergelli və karbonatlı gillərin növbələşməsindən ibarətdir. Bu süxurların qalınlığı 420-500 metr arasında dəyişir.

Valanjin mərtəbəsi çöküntüləri Şahdağ fasial zonasında Titon mərtəbəsi ilə birgə yerləşir və Hoteriv-Barrem dövrünə aid çöküntülər üzərində tektonik örtük şəklində mövcuddur. Bu, Şahdağ allaxton strukturunun formalaşmasına səbəb olmuşdur. Şahdağ ərazisində apardığımız geoloji planaalma işləri zamanı Titon-Valanjin seriyasının altında yerləşən gil təbəqəsindən götürülmüş süxur nümunələrində G.Ə. Tahirov tərəfindən Hoteriv-Barrem dövrünə aid mikrofauna nümunələri aşkar edilmişdir. Bunlar arasında Patellina neokemica, Pex.grş conusana, Bryozov, Gaudgirina aff. Barremica, Radolaria və digər nümayəndələr yer alır.

Hoteriv-Barrem yaşlı çöküntülərin Şahdağ seriyası altında yerləşməsi və Tahircalçay vadisində Yura və Alt Təbaşir çöküntülərinin səthə çıxması göstərir ki, qalın Şahdağ seriyası əhəngdaşılarının altında Yura və Alt Təbaşir süxurları mövcuddur. Bu ərazidə Titon-Valanjin əhəngdaşıları Hoteriv-Barrem çöküntüləri üzərində yerləşir ki, bu da göstərir ki, Şahdağ seriyası keçmiş Şahdağ sinklinoriumu üzərində tektonik örtük kimi yerləşir.

Hoteriv mərtəbəsinin çöküntüləri tədqiqat sahəsində Valanjin mərtəbəsi üzərində yerləşir və ilk dəfə N.B. Vassoyeviç tərəfindən "kaytar lay dəstəsi" adı ilə təsnif edilmişdir (1938).

Bu mərtəbənin süxurları Zaqatala-Qovdağ sinklinoriumunu və Vəndam qırıqlıq zonasında yayılmışdır. Zaqatala-Qovdağ sinklinoriumunun mərkəzində bu çöküntülər geniş yayılmışdır. Onları biz Dəmiraparançay (xüsusilə Laza kəndi), Bumçay, Filfilçay, Daşağılçay, Xalxalçay, Oxuxçay, Kişçay və onun Damacıq, Çıxoturma, Qaynar qollarında tədqiq etmişik. Kəsilişlərdə Hoteriv mərtəbəsi boz və tünd-boz rəngli, səthində yaşımtil-boz rəngli, təxminən qara vərəqvari gilli şistlər, mergelli gillər, açıq-boz, incə və orta dənəli karbonatlı qumdaşılar və qumdaşılı əhəngdaşılardan ibarətdir. Dəmiraparançay vadisində (Laza kəndi) əhəngdaşılı qumdaşılardan qalınlığı və miqdarı daha da artır. Zaqatala-Qovdağ sinklinoriumunda Hoteriv mərtəbəsinin qalınlığı 570-600 metr arasında dəyişir.

Vəndam qırıxıqlıq zonasında isə bu mərtəbənin süxurlarını Axoxçay, Vəndamçay, Dəmiraparançay və Kişçay vadilərində araşdırmışıq. Axoxçay və Vəndamçay arasında bu süxurlar kəsilişdə iştirak etməsə də, Vəndamçay vadisinin sağ sahilində yer səthinə çıxır. Axoxçay vadisində Hoteriv çöküntülərinin tam kəsilişini müşahidə etmişik. Burada süxurlar boz və tünd-boz rəngli, ara-sıra açıq-boz, təbəqəli karbonatlı qumdaşılar, boz və tünd-boz sərt gillər, həmçinin ara-sıra mergellərin fəlişə bənzər növbələşməsindən ibarətdir. Kəsilişin xüsusiyyəti gil və qumdaşı laylarının, bəzən mergellərin növbələşməsi ilə xarakterizə olunur. Ayrı-ayrı əhəngdaşı və qumdaşı laylarının qalınlığı 5-10 santimetrdən 40-50 santimetrə qədər dəyişir. Axoxçayda mərtəbənin ümumi qalınlığı 280 metr təşkil edir.

Vəndam qırıxıqlıq zonasının şimal hissəsində, Xalxalçaydan qərbə doğru, Hoteriv mərtəbəsi dar bir zolaq şəklində Valanjin çöküntülərinin üzərində yerləşir. Dəmiraparançayın sol sahilində, Vəndam-Qəbələ yolu boyunca Hoteriv mərtəbəsinin süxurları biz tərəfindən detallı şəkildə təsvir olunmuşdur. Burada çöküntülər yaşımtil-boz rəngli, təbəqəli, boz kristallı qumdaşı, silisli və ara-sıra çatlı açıq rəngli əhəngdaşları, həmçinin qumdaşılı və şistli gillər, boz, sərt karbonatlı mergellər və sərt karbonatlı qumdaşılı layların növbələşməsindən ibarətdir. Əhəngdaş laylarının qalınlığı 10 santimetrdən 1 metrədək, argilit və mergellərin qalınlığı isə 0,3-0,5 metr arasındadır, bəzən 35 santimetrə qədər dəyişir, gillərin qalınlığı isə 5-15 santimetrdir. Əhəngdaş layları üstünlük təşkil edir. Kəsilişin ümumi qalınlığı 350-400 metr arasında dəyişir [5].

Hoteriv mərtəbəsinin yaşı Valanjin mərtəbəsi ilə Barrem mərtəbəsi arasında yerləşir və D.Ə.Ağalarovanın sliflərdə təyin etdiyi *Patellina* sp., *Textularia* sp., *Zithocampe* cf., *eruca* Heckel kimi mikrofauna ilə müəyyən edilmişdir. Axoxçay kəsilişindən götürülmüş süxur nümunəsində G.Ə.Tahirov Hoteriv dövrünə aid *Radiolaria* növlərini aşkar etmişdir. Xalxalçaydan götürülmüş nümunələrin şlifləri üzərində D.Ə.Ağalarova Hoteriv yaşlı *Vagunilina* off *marquinulina*ides Reuss, *Haplophraqmoides nonioninoides* Reuss, *Textularia* sp., *Zithocampa* sp., *Patellina* sp. və *Zitocampa* off *aruca* Hackel kimi növləri müəyyən etmişdir.

Barrem mərtəbəsi. Hoteriv mərtəbəsinin süxurları tədricən Barrem mərtəbəsinin çöküntülərinə keçir və bu mərtəbələr uyğun olaraq bir-birini örtür. Tədqiqat sahəsində bu mərtəbələrin litoloji tərkibi demək olar ki, oxşardır. Barrem mərtəbəsi Zaqatala-Qovdağ sinklinoriumunda, xüsusilə Vəndam qırıxıqlıq zonasından daha geniş yayılmışdır və Hoteriv mərtəbəsi rəng fərqi, əhəngdaşlar və mergellərin bolluğu ilə seçilir.

Zaqatala-Qovdağ sinklinoriumunun müxtəlif çay vadilərində — Girdimançay, Gülyançay, Axoxçay, Vəndamçay, Dəmiraparançay, Bumçay, Xalxalçay, Filfilçay, Daşağılçay və Kişçay — Barrem mərtəbəsinin kəsilişləri ətraflı araşdırılmışdır [5]. Bu kəsilişlərdə Barrem çöküntüləri yaşımtil-boz, açıq-boz rəngli, nazik təbəqəli mergellər, az qalınlıqlı alevrolitlər, boz və bəzən qonur-boz rəngli sərt əhəngdaşları, boz, yaşımtil-boz rəngli gillər, gilli şistlər və xırda-orta dənəli qumdaşılı kimi fliš tipli növbələşmədən ibarətdir. Əhəngdaş laylarının qalınlığı 0,3-0,5 sm-dən başlayaraq 25-30 sm-ə qədər dəyişir.

Dəmiraparançay və Bumçay çayları arasında Küsnət antiklinoriumunun tağında və Kamərva sinklinoriumunun şimal qanadında Barrem mərtəbəsinin çıxışları qeydə alınmışdır. Zaqatala-Qovdağ sinklinoriumunda Barrem mərtəbəsinin ümumi qalınlığı 430-450 metr təşkil edir.

Vəndam qırıxıqlıq zonasında Barrem mərtəbəsi çöküntüləri, xüsusən Dəmiraparançayın hövzəsində, Gəndab kəndi ətrafında yerləşən eyni adlı antiklinalın tağında təsvir edilmişdir. Burada çöküntülər boz, açıq-boz, sıx, bəzən silisli əhəngdaşlar, boz təbəqəli karbonatlı mergellər, boz, yaşımtil-boz rəngli sıx gillər və argillitlər, ara-sıra qumdaşılı əhəngdaşlar və karbonatlı qumdaşılı fliš tipli növbələşməsindən ibarətdir. Əhəngdaş laylarının qalınlığı 0,4-0,5 sm ilə 35-40 sm arasında dəyişir. Mərtəbənin ümumi qalınlığı isə 300-325 metrdir.

Girdimançayın çıxışından götürülmüş süxur nümunələrində H.Y.Məmmədova tərəfindən aşağıdakı mikrofauna formaları müəyyən edilmişdir: *Gaudryina neocomica* Chal, *Gaudryina* ex gr. *filiformis* Berth, *Patellina conusana* Chal, *Patellina neocomica* Tairov, *Miliolina problematica* Agal, *Gristellaria barremica* Agal, *Anomalina* ex gr. *ammonoides* Rss.

Apt mərtəbəsi çöküntüləri tədqiqat sahəsində geniş yayılsa da, litoloji tərkibi eynidir. Bu çöküntülər ilk dəfə İ.A.Voskresenski və B.M.İsayev tərəfindən müəyyən edilmişdir. Apt mərtəbəsinin çöküntüləri əsasən Girdimançay-Kişçay arasındakı sahədə, həmçinin Zaqatala-Qovdağ sinklinoriumu və Vəndam qırıxıqlıq zonasında yayılmışdır.

Zaqatala-Qovdağ sinklinoriumunda Apt çöküntüləri Girdimançay, Dəmiraparançay, Bumçay və Filfilçayda öyrənilmişdir. Girdimançay vadisində, xüsusilə Zorat kəndi ətrafında, Apt mərtəbəsinin çöküntüləri alt və üst şöbələrə bölünür, digər kəsilişlərdə isə yalnız alt şöbə mövcuddur. Alt Apt çöküntüləri boz, külvari-boz və tünd boz rəngli gilli şistlər, yaşımtil-boz nazik təbəqəli mergellər, külvari-boz, zəif karbonatlı, müxtəlif dənəli qumdaşı və əhəngdaşılardan ibarətdir. Bunların arasında bozumtul-yaşıl və boz rəngli mergel və argillitlər də vardır. Qumdaşı və əhəngdaşılardan lay qalınlığı 0,1-0,3 sm-dən 0,7-17 sm-ə qədər dəyişir.

Alt Apt çöküntüləri Girdimançayın yuxarı axımından başlayaraq, qərb istiqamətində Qovdağdan Filfilçaya qədər uzanır, lakin Kişçaydan qərbə doğru kəsilişdə rast gəlinmir. Bu çöküntülərin qalınlığı Girdimançayda 750-800 m, Dəmiraparançayda 740 m, Filfilçayda isə 320 m-dir. Beləliklə, Alt Apt çöküntülərinin qalınlığı şərqdən qərbə doğru tədricən azalır.

Üst Apt çöküntüləri Girdimançayda yer səthinə çıxaraq, dar bir zolaq şəklində Qovdağa qədər uzanır. Burada qeyri-uyğun şəkildə alt Apt çöküntülərini örtür və uyğun olaraq onların üzərində yerləşir. V.Y. Xain (1937) bu çöküntüləri "qırmızı gil lay dəstəsi" adlandırmışdır. Bu layda qonur, qırmızımtıl-qonur, yaşıl, tünd-yaşıl, tünd-qonur rəngli gillər, mergelli gil və argillit, yaşıl mergel, yaşımtil-boz və zəif karbonatlı qumdaşılardan nazik növbələşməsi müşahidə olunur. Kəsilişin dib hissəsində qumdaşılardan miqdarı və qalınlığı (20-25 sm) artır, lakin gillər üstünlük təşkil edir. Üst Aptin qalınlığı 205-210 metrə bərabərdir.

Bumçayında B.M. İsayevin götürdüyü süxur nümunələrində İ.M.Xəlilov aşağıdakı Apt foraminiferlərini təyin etmişdir:

- Glomospira gaultina (Borthel)
- Axomalina nardaranica Agal
- Globigerina aptika Agal

Vəndam qırıxıqlıq zonasında Apt çöküntülərinin xarakterik kəsilişi Damacıq və Qaynar çay vadilərində təsvir olunmuşdur. Burada 5 aydın dəstə ayrılır:

1. Dəstə boz-açıq, sıx, çatlı qumdaşılı-əhəngdaşı və tünd-boz, boz, vərəqli gillərin növbələşməsindən ibarətdir. Əhəngdaşı laylarının qalınlığı 10-15 sm-dən 80-90 sm-ə, qumdaşılardan qalınlığı 30 sm-dən 1 m-ə, gillərin qalınlığı isə 2-3 sm-dən 5-8 sm-ə qədər dəyişir. Qalınlıq 55 m-ə bərabərdir.

2. Dəstə qalınlığı az olan karbonatlı gillərin növbələşməsi ilə başlayır, daha sonra gilli olur, 60 sm qalınlığa malik karbonatlı qumdaşı və qumdaşılı əhəngdaşılardan rast gəlinir. Qalınlıq: 105 m.

3. Dəstə qara, tünd-qara, çatlı, kalsitləşdirilmiş qumdaşılı əhəngdaşılardan, az qalınlıqlı əhəngdaşı və karbonatlı qumdaşılardan ibarətdir. Qalınlıq: 85 m.

4. Dəstə açıq-boz, tam çatlı, kalsitləşmiş qumdaşılı əhəngdaşılardan, tünd-boz, boz, vərəqli gillər və argillitlərdən ibarətdir. Qalınlıq: 30 m.

5. Dəstə boz, çatlı və vərəqvari gillər, az qalınlıqlı qumdaşılı əhəngdaşı və karbonatlı qumdaşılardan ibarətdir. Qalınlıq: 35 m.

Ümumi olaraq, Üst Apt çöküntülərinin qalınlığı 310-320 m arasında dəyişir.

Alb mərtəbəsi Zaqatala-Qovdağ sinklinoriumunda və Vəndam qırıxıqlıq zonasında yayılmışdır. Zaqatala-Qovdağ geosinklinal sahəsində Alb çöküntüləri əsasən Girdimançay və Göyçayın yuxarı axımında yayılıb və boz, yaşımtil-boz, qırmızımtıl-qonur vərəqvari gillər, qonuru-boz, boz qumdaşılı əhəngdaşılardan və karbonatlı qumdaşılardan ibarətdir. Bu süxurlar öz aralarında növbələşir və qalınlığı 120 m-dir.

Vəndam qırıxıqlıq zonasında Alb çöküntüləri daha geniş sahədə yayılmış və əsasən tufogenli süxurlardan ibarətdir. Burada Alb tufogenli süxurları Senoman mərtəbəsinin çöküntülərindən demək olar ki, fərqlənmir və qərb istiqamətində bu tufogenli materiallar tədricən azalır.

Vəndam qırıxıqlıq zonasında Alb çöküntüləri Girdimançay, Talıstançay, Axoxçay, Dəmiraparançay, Daşağılçay və Damacıq (Kişçayın qolu) çay vadilərində öyrənilmişdir. Süxurlar boz, yaşımtıl-boz qumdaşılar, tufqumdaşıları, boz tufogenli mergellər və argillitlərdən ibarətdir.

Daşağılçay vadisində Alb çöküntüləri iki hissəyə – Alt və Üst hissəyə ayrılır:

- Alt Alb açıq-boz, boz, sərt, zəif karbonatlı qumdaşılardan ibarətdir, qalınlığı 140 m-dir.

- Üst Alb yaşıl, qonuru-qırmızımtıl, vərəqvari gillər, boz, ağımtıl-boz, orta-kobud dənəli tufogen əlamətli qumdaşılar və tufqumdaşılardan ibarətdir. Üst Albın üst hissəsində üç lay ayrılır:

1) 65 sm-lik açıq-boz tufqumdaşı;

2) 25 sm-lik açıq-boz, boz karbonatlı xırda dənəli qumdaşı;

3) 20 sm-lik tünd-boz sisli əhəngdaşı.

Üst Albın qalınlığı 45 m, ümumi Alb mərtəbəsinin qalınlığı isə 161 m-dir.

Üst Təbaşir çöküntüləri Böyük Qafqazın cənub yamacında az öyrənilmişdir. Əvvəllər ayrı-ayrı lay dəstələri və mərtəbələr müəyyənləşdirilsə də, tam bölgü aparılmamışdır. Əsas məlumatlar M.M. Zeynalovun monoqrafiyasında verilmişdir.

Sonrakı illərdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində Üst Təbaşir çöküntülərinin bölgüsü dəqiqləşdirilmişdir [5]. Tədqiqat sahəsində, eləcə də qərb və şərqdə makro- və mikrofauna əsasında laylar layla təsvir edilmiş və müqayisə edilmişdir.

Bu işlərdə D.Ə. Ağalarova, H.Y. Məmmədova və G.Ə. Tahirovun mikrofauna, həmçinin R.A. Qambaşidzenin makrofauna təyinatları əsas götürülmüşdür.

Girdimançay-Kişçay çaylararası sahəsində Üst Təbaşir çöküntülərinin bütün mərtəbələri geniş yayılmışdır.

Şəkil 3. Girdimançay-Kişçay çaylararası sahədə Üst Təbaşir çöküntülərinin müqayisəsi sxemi. (Tərtib etdi: Ə.M.Qurbanov və P.Ə.Məmmədova)

Dəmiraparan çaydan qərbə Kampan-Dat mərtəbələrinin çöküntüləri, bu dövrlərdə tektonik hərəkətlərin güclənməsi səbəbindən sahənin geoloji quruluşunda iştirak etmir. **Şəkil 3.** Aşağıda Üst Təbaşir mərtəbələrinin litoloji-stratiqrafik xüsusiyyətləri təqdim olunur.

Senoman mərtəbəsi tədqiq edilən sahədə Vəndam qırışıqlıq zonasında geniş, Zaqatala-Qovdağ sinklinoriumunun qərb hissəsində isə daha məhdud sahədə yayılmışdır.

Zaqatala-Qovdağ zonasında bu çöküntüləri Girdimançay vadisində, xüsusilə Dvorian kəndi yaxınlığında öyrənmişik. Burada Senoman süxurları əsasən gillər, mergellər, mergelli gillər və bəzən qumdaşılardan ibarət fliş növbələşməsi şəklindədir. Gillər üstünlük təşkil edir və çöküntülərin qalınlığı təxminən 200 metrdir.

Vəndam qırışıqlıq zonasında Senoman mərtəbəsinin kəsilişləri Girdimançay, Talıstançay, Axoxçay, Dəmiraparançay, Tikanlıçay, Daşağılçay, Künkütçay, Damacıqçay, Çıxoturmazçay vadilərində, həmçinin tədqiqat sahəsinin şərqində Ağsuçay və Müdcüçay vadilərində, eləcə də Şamaxı rayonunun Çağan kəndi ətrafında yerləşir. Qərbdə isə Gürcüstanın Kaxemiya dağlarında, Ananuri kəndi yaxınlığında və Gürcüstan hərbi yolunda Senoman çöküntüləri öyrənilmiş və təsvir edilmişdir. Bu qərb bölgəsində aparılan tədqiqatlar Girdimançay-Kişçay çaylararası sahəsinin Senoman çöküntüləri ilə müqayisə aparmağa imkan vermişdir.

Tədqiqat sahəsində Senoman çöküntüləri litoloji tərkibinə görə alt və üst hissələrə bölünür:

Alt Senoman (tufogenli) Vəndam qırışıqlıq zonasında geniş yayılıb və əsasən tuf qumdaşlarının kütləsi, qaymaqlı tuf konqlomeratlardan ibarətdir. Məsələn, Damacıq (Kişçayın qolu) çayında çöküntülər boz, tünd-boz, yaşımtil-boz və yaşıl rəngli, orta və kobud dənəli tuf-qumdaşlarından ibarətdir. Şərqə doğru gedərkən bu kəsilişlərdə mergel, gil və qumdaşları da növbələşərək müşahidə olunur.

Daşağılçay vadisində (Başdaşağıl kəndi yaxınlığında) alt Senoman kəsilişi tuffitlərdən, tuf-brekeçiyalardan, argillitlərdən, tuf-brekeçiyaya və tuf-konqlomeratlardan ibarət olub, aralarındakı laylarda açıq-boz, açıq-qonur, gilli şist və mergelli gil layları da rast gəlir. Bu çöküntülərin qalınlığı 310-320 metrdir, qərbdə Künkütçayın yuxarı axımında isə təxminən 300 metr təşkil edir.

Üst Senoman mərtəbəsi, Alt tufogenli Senomandan fərqli olaraq, tədqiqat sahəsində əsasən sarımtıl-boz rəngli, bəzən iynəvari və yağlı quruluşlu qumdaşılı gillər, həmçinin boz və açıq-boz mergel laycıqlarının fliş növbələşməsindən ibarətdir. Bu çöküntülər nisbətən sakit çökmə şəraitində formalaşmış və litoloji baxımdan daha incə tərkiblə xarakterizə olunur.

Üst Senomanın tam kəsilişi müxtəlif çay vadilərində, o cümlədən Girdimançay, Talıstançay, Gülyançay, Tikanlıçay, Daşağılçay, Oğuzçay, Künkütçay, Dəmiraparançay və şərq istiqamətində yerləşən Müdcüçay, Axsuçay, Sulutçay vadilərində və Çoğan kəndi ətrafında araşdırılmışdır.

Çoğan kəndi yaxınlığından götürülən süxur nümunələrində paleontoloq H.Y. Məmmədova tərəfindən *Heterostomella* sp., *Cristellaria* sp., *Wyroidina nitida* (Rss), *Wyroidina paleovortex* Djaff və digər mikrofauna formaları müəyyən edilmişdir.

Müdcüçay kəsilişindən götürülən nümunələrdə D.A. Ağalarova *Rotalipora* ex gr. *apennica* (Renz), *Globigerina intracretova* və müxtəlif *Radiolaria* mikrofauna formalarını təyin etmişdir.

Axoxçay kəsilişindən götürülən süxurlarda isə H.Y. Məmmədova tərəfindən Senoman dövrünə aid *Radiolarialar* müəyyən olunmuşdur ki, bu da bu mərtəbənin geoloji yaşını dəqiqləşdirməyə imkan vermişdir.

Əhəmiyyətli məqamlardan biri də odur ki, Senoman mərtəbəsinin tam kəsilişi Talıstançay vadisində öyrənilmişdir. Buradakı kəsilişdə əsasən tuf-qumdaşı, tuf-konqlomerat, tuf-brekeçiyaya və bəzən də qumdaşı layları izlənilir. Bu çöküntü kompleksinin qalınlığı cənub-şərq istiqamətində tədricən artaraq Talıstançay vadisində və onun şərqində 900–920 metrə qədər çatır.

Turon və Konyak mərtəbələri Turon və Konyak dövrlərinə aid çöküntülər altda yerləşən süxurlarla litoloji və fasial baxımdan keçidli şəkildə uyğunlaşır, sərt sərhədlərlə ayrılır. Bu çöküntülər əsasən Vəndam qırışıqlıq zonasında yerləşən Daşağıl-Lahic sinklinoriumunda və daha az

miqyasda Qax sinklinoriumu ərazisində yayılmışdır. Ərazidə Tikançay və Filfilçay çayları arasındakı sahədə bu çöküntülər ayrılmış lokal çıxışlarla müşahidə olunmuşdur.

Sahənin qərb hissəsində Daşagıl-Lahıc sinklinoriumunun şarnir hissəsinin qalxması nəticəsində Maykop yaşlı süxurlar kəsilişdə iştirak etmir. Bu səbəbdən Turon və Konyak çöküntüləri həmin hissədə daha geniş sahəyə yayılmışdır. Bu mərtəbələrin tam litostratigrafik kəsilişi Oğuzçay ilə Küncütçay arasında qeydə alınmış və dar, xətti şəkildə uzanan sinklinal strukturların tağ hissələrində toplanmışdır.

Litoloji baxımdan Turon və Konyak mərtəbələrinə aid süxurlar əsasən qırmızı, yaşıl və bəzən tünd rəngli (qara) yəşəmvari, silisli argillit və alevrolit qatlarından ibarətdir. Kəsilişin aşağı hissəsində isə daha incə, azqalınlıqlı gilli-qumdaşılı filişlər müşahidə edilir. Bu laylar açıq boz və yaşımtil tonlarda olan xırda dənəli qumdaşı, yaşımtil rəngli gil və qara yəşəmvari argillitlər, həmçinin boz rəngli tuf-qumdaşı ardıcılığı ilə xarakterizə olunur.

Qalınlıq baxımından bu çöküntülər Daşagılçay ərazisində 160 metr təşkil edir, lakin ümumi Qafqaz zonası istiqamətində bu rəqəm tədricən 180 metrə qədər artır. Çöküntülərin geoloji yaşını Mücüçay kəsilişindən götürülmüş nümunələrin mikropaleontoloji təhlili əsasında H.Y. Məmmədova tərəfindən müəyyən edilmişdir. Bu nümunələrdə *Globigerina ex gr. Aqalarova Vass., Wlototruncana ex gr. lapparenti Brotz.* və *ex gr. linneiana (d'Orb.)* kimi növlər aşkarlanmışdır.

Santon mərtəbəsi çöküntüləri Girdimaçay-Kişçay çayları arasında məhdud sahədə yayılsa da, ancaq Böyük Qafqazın şərq hissəsində nisbətən geniş yayılmışdır. Zaqatala-Qovdağ sinklinoriumunda bu çöküntülər əsasən Girdimaçay vadisində, Həftəsiab və Çaydan kəndləri yaxınlığında müşahidə olunur. Burada litoloji tərkib boz, qırmızı və yaşıl gillərdən, əhəngdaşı və arasıra mergellərdən ibarət filiş ardıcılığı ilə xarakterizə olunur.

Vəndam qırıxıqlıq zonasında Santon mərtəbəsinin süxurları Girdimaçay, Həsərətçay, Mücüçay, Ağsuçay və Tikanlıçay vadilərində araşdırılmışdır. Qərbə doğru hərəkət etdikcə, süxurların karbonatlılığı artır və onlar qırmızı, qonur, qonurvari-boz, yaşımtil-boz və boz rəngli karbonatlı, sıx gillərdən, açıq-boz və yaşımtil rəngli silisli əhəngdaşları, mergellər, həmçinin orta və xırda dənəli karbonatlı qumdaşlarından ibarətdir.

Santon mərtəbəsinin tam stratigrafik kəsilişi Mücüçay vadisində öyrənilmişdir. Oradan götürülən süxur nümunələrində H.Y. Məmmədova mikrofauna növləri kimi *Wlototruncana ex gr., Arca (Cushman), Globotruncana ex gr. Linneiana d'Orb., Bulimina brevis (Schw.),* və *Wumbelina indet.* müəyyən etmişdir. Bu kəsilişdə süxurların qalınlığı 30 metr təşkil edir.

Mialdağ aşırımında isə Santon mərtəbəsi Konyak mərtəbəsini örtərək yerləşir və litoloji tərkib xırda dənəli, açıq-çəhrayı silisli mergellərdən, tünd-boz rəngdə brekçiyaya bənzər əhəngdaşı, mergellər və tuf-qumdaşı laylarından ibarətdir. Burada mərtəbənin həqiqi qalınlığı 50 metr, ümumi qalınlığı isə 90 metrə bərabərdir.

Kampan mərtəbəsinə aid çöküntülər Böyük Qafqazın cənub yamacında, xüsusilə Girdimaçay-Kişçay çaylararası ərazidə məhdud sahələrdə yayılmışdır. Bu çöküntülər əsasən Vəndam qırıxıqlıq zonasında – Girdimaçay, Həsərətçay və Talistaçay vadilərində, həmçinin Girdimaçaydan şərqdə yerləşən Mücüçay, Dəmirçi və Avaxıl kəndləri ətrafında daha geniş şəkildə qeydə alınmışdır. Ətraflı tədqiqatlar bu süxurların Ağsuçay, Dially və digər qonşu ərazilərdə də mövcud olduğunu göstərmişdir.

Aparılan fasial analizlər nəticəsində məlum olmuşdur ki, bu mərtəbəyə aid çöküntülərdə karbonat komponentlərinin həm miqdarı, həm də qalınlığı artım tendensiyası göstərir. Girdimaçaydan şərqdəki sahələrdə Kampan dövrünün süxurları əsasən boz və tünd-boz rəngli karbonatlı gil layları, qatlı əhəngdaşlar, mergellər və az miqdarda qumdaşı ardıcılığından ibarətdir. Mücüçay vadisində bu çöküntülərin ümumi qalınlığı 315 metrə çatır.

Mücüçay kəsilişindən götürülən süxur nümunələri H.Y. Məmmədova tərəfindən mikropaleontoloji baxımdan araşdırılmış və burada həm Alt, həm də Üst Kampan yaşına aid mikrofauna formaları müəyyən edilmişdir. Alt Kampan mərhələsinə aid olaraq *Haplophragmoides ex gr. Eggeri, Hormosina avicula, Globigerina* və *Globotruncana linneiana* növləri təyin olunmuşdur.

Üst Kampan dövrünə isə *Rhabdammina cylindrica*, *Haplophragmoides coronatus*, *Planoglobulina acervulinoidea* və *Globotruncana rosetta* kimi formalar aiddir.

Həsərətçay vadisində isə Kampan yaşlı çöküntülər əsasən boz, açıq-boz rəngli gil süxurlar, çatlı qumdaşı laycıqları və karbonatlı əhəngdaşılardan ibarət olub, bu sahədə qalınlıq 100–110 metr aralığında dəyişir. Bu tip litoloji quruluş Talistañçay ərazisində də müşahidə olunur. Kampan dövrü süxurları Həsərətçay ilə Gülyançay arasında yerləşən sahədə sinklinal qırışıq strukturu əmələ gətirmişdir.

Maastrixt mərtəbəsinə aid çöküntülər Böyük Qafqazın cənub yamacında, əsasən Zaqatala-Qovdağ sinklinoriumu və Vəndam qırışıqlıq zonasında lokal sahələrdə qeydə alınmışdır. Bu süxurlar Vəndam zonasındaki Ağsuçay və Talistañçay çayları arasındakı ərazilərdə, xüsusilə Girdimañçay, Diallıçay və Talistañçay vadilərində həm müşahidə edilmiş, həm də tədqiq olunmuşdur. Bu ərazilərdə aşkar olunan çöküntülər litoloji baxımdan boz, açıq-boz və ağımtıl çalarlarda olan gilli süxurlar, çatlı əhəngdaşılar və qumdaşı laylarının ardıcılığından ibarətdir. Yerli qalınlıq təxminən 120 metr civarındadır.

Maastrixt yaşlı çöküntülərin daha tam və inkişaf etmiş kəsilişləri tədqiqat sahəsinin şərq hissəsində - Mücüçay və Qalac dağı ətrafında müşahidə olunmuşdur. Buradakı laylar əsasən boz, çəhrayı-boz və ağımtıl-boz rəngli gil süxurlardan ibarətdir, həmçinin çatlı mergel qatları, karbonatlı qumdaşılar və az qalınlıqda yaşımtil-boz gil layları ilə müşahidə olunur. Qalac dağı ərazisindən götürülən süxur nümunələrinin mikropaleontoloji analizi nəticəsində H.Y. Məmmədova tərəfindən *Wlobotruncana conica*, *Gümbülina globulosa*, *Wumbelina triradiata*, *Wlobigerina kelleri* və *Rhirammia indivisa* kimi növlər müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, Ç.Ə. Tahirovun apardığı tədqiqatlarda *Planoglobulina aserreulinoides*, *Pseudotextularia varians*, *Wlobotruncana rosetta*, *Wumbelina tessera*, *W. striata* və *Wlobigerina ex gr. Cretacea* kimi mikroorqanizmlər qeydə alınmışdır. Bu kəsilişlərdə çöküntülərin ümumi qalınlığı 240 metrə qədər çatır.

Dat mərtəbəsinin çöküntüləri tədqiqat sahəsində əsasən Vəndam qırışıqlıq zonasında, xüsusilə Həsərətçay və Talisçay vadilərində kiçik sahələrdə yayılmışdır. Bu süxurlar sıx, boz və açıq-boz rəngli, arabil ağımtıl və çatlı, mergelli, gilli əhəngdaşılardan, həmçinin ara-sıra mergel və gillərdən ibarətdir.

Diallı kəndi yaxınlığında, Həsərətçayın sol sahilindən götürülmüş süxur nümunələrində R.A. Qambaşidze Kampan, Maastrixt və Dat mərtəbələrində aid aşağıdakı mikrofauna növlərini müəyyən etmişdir:

a) Təbaşirəbənzər krinoid və dəniz kirpisi qırıntılı əhəngdaşlarında *Austinocrenus crekerti*, *Coraster sp.*, və *Inoseramus sp.*;

b) Yaşımtil-boz, zəif qumdaşılı əhəngdaşılarda çoxsaylı *Inoseramus* növləri – *J. pertenuis*, *J. tenuilineatus*, *J. altus*, *J. cagensis*, *J. gandjaensis*, *J. pseudoregularis*, *J. ex gr. salisburgensis*, eləcə də *Pachydiscus sp.*, *Hauericares sp.*, *Seunaster altus*;

c) Ağ əhəngdaşı üzərində isə *Inoseramus tenuilineatus* izləri qeydə alınmışdır. Qalac kəsilişindən götürülmüş nümunələrdə H.Y. Məmmədova Dat mərtəbəsinə aid aşağıdakı mikrofauna növlərini təyin etmişdir: *Nodellum velascoensis*, *Haplophragmoides sp.*, *Bolivinita exgua*, *Wumbelina crinita*, *Globigerina compressa*, *Globigerina bulloides* və *Globigerina tuloculinoides*. Zaqatala-Qovdağ sinklinoriumunda, Girdimañçayda, Həftəsiab kəndi yaxınlığından götürülmüş süxur nümunələrində G.Ə. Tahirov Dat mərtəbəsinə aid *Wumbelina striata*, *Wyramorpha ex gr. Allamorphinoides* və digər mikrofauna növlərini müəyyən etmişdir.

ƏDƏBİYYAT:

1. Qurbanov Ə.M., Qurbanov M.F. Şahdağ sinklinoriumunun geoloji quruluşu və əmələ gəlmə mexanizmi. Azərbaycanca Geofizika yenilikləri. № 1-2, 2009.
2. Гурбанов А.М. О перспективах нефтегазоносности меловые отложений юго- восточной части мегантиклинория Большого Кавказа, АНХ, 1982г., №7.
3. Мамедов А.И., Гурбанов А.М. и др. Отчет групповой съемки м: 1:50000 за 1971-76г., Азгеолофонд.
4. Али-заде А.А. Геологическая характеристика зон распространения мезозойских отложений. Избранные труды. Баку, “Nafta-Press”, 2011г., 532стр.
5. Qurbanov Ə.M., Məmmədova P.Ə., Qurbanov M.F. və başqaları. Böyük Qafqazın
6. Azərbaycan hissəsinin Girdımançay – Kışçay çaylararası sahəsinin Təbaşir çöküntülərinin litofasial və qalınlıq analizi. BDU-nun “Bakı Universitetinin Xəbərləri” jurnalı. Bakı, 2016, №2, səh. 71-81.